

SUPPORT RESULT
JOURNALS**AUTHOR****Nuraliyeva Sora Bahodir qizi**

*Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali Psixologiya fakulteti
"Oila psixologiyasi" yo'nalishi 2-
kurs talabasi.*

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

*2nd year student of the direction
"Family Psychology" of the Faculty of
Psychology of the Jizzakh branch of
the National University of
Uzbekistan named after Mirzo
Ulugbek.*

**Нуралиева Сара
Бахадировна**

*Студент 2 курса факультета
психологии Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо
Улугбека по направлению
"семейная психология".*

**©2024. Nuraliyeva Sora
Bahodir qizi.**

IDROKNING XUSUSIYATLARI VA PATALOGIYASI**FEATURES AND PATALOGY OF PERCEPTION****ОСОБЕННОСТИ И ПАТОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ****ANNOTATSIYA**

Maqolada inson psixikasidagi bilish jarayonlaridan biri bo'lgan idrokning xususiyatlari va uning patologiyasi haqida so'z borgan bo'lib, unda shaxs borliqni, narsa va hodisalarni bilishda, tushunishida idrokning roli hamda shaxs buzulishida, idrok patologiyasidagi kechadigan jarayonlarni yoritib beriladi.

ANNOTATION

The article talks about the properties of cognition and its pathology, one of the cognitive processes in the human psyche, in which the individual highlights the role of perception in the knowledge, understanding of existence, things and phenomena, and the course of processes in personality disorder, pathology of perception.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности восприятия, одного из познавательных процессов в психике человека, и его патология, в которой освещается роль восприятия в познании, понимании человеком бытия, вещей и явлений, а также процессы, протекающие при расстройствах личности, патологии восприятия.

KALIT SO'ZLAR

Idrok, sezgi, retseptor, obyekt va fon, markaziy nerv sistemasi, miya postlog'i, neyron, psixosensor buzilishlar, illyuziya, gallyutsunatsiya.

KEYWORDS

perception, intuition, receptor, object and background, central nervous system, brain postlogue, neuron, psychosensory disorders, illusion, hallucination.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

восприятие, ощущение, рецептор, объект и фон, центральная нервная система, посталог мозга, нейрон, психосенсорные расстройства, иллюзия, галлюцинации.

KIRISH

Psixologiyada idrok degan tushuncha mavjud bo'lib insonning hayoti davomida dunyodagi narsa va hodisalarni tushunishida anglab yetishida idrokning o'рни beqiyosdir. Jarayonlarni anglashda psixik hodisalarni ongimizda samarali va normal holda aks etishida, albatta idrokning o'рни muhimligi jihatdan asosiy pog'onani egallaydi.

ASOSIY QISM

Idrok o'zi nima?

“Umumiy Psixologiya” darsligida (F.I.Xaydarov N.I. Xalilova) idrokgga nisbatan quyidagicha ta'rif berib o'tishgan. Idrok deb, sezgi a'zolariga bevosita ta'sir etib turgan narsa-hodisalar, obrazlarini kishi ongida bir butun holda aks ettirilishiga aytiladi. Yuqoridagi keltirib o'tilgan so'zlardan ko'rinib turibdiki insondagi beshta sezgi a'zolariga ta'sir etib turish orqali narsa va hodisalarni, jarayonlarni, holatlarni ongimizda to'liq holda idrok qilishimizdir. Misol tariqasida dars jarayonlarini oladigan bo'lsak, talaba ikkita sezgi a'zolari orqali darsdagi jarayonni idrok qiladi va yangi mavzuni hamda bilimni egallaydi, mazkur ikkita asosiy deb olgan sezgilar: birinchisi ko'rish sezgisi bo'lsa, ikkinchisi esa eshitish sezgisi hisoblanadi. Maruza so'zlayotgan o'qituvchini talaba ko'rish sezgisi orqali ko'rib turadi. Eshitish sezgisi orqali eshitib turadi va sezgi retseptorlari orqali idrok qilish jarayoni bo'lib o'tadi. Sezgi a'zolarining markazlari bosh miyada ya'ni oliy nerv faoliyatining yuqori qismida joylashganligi va butun tanamizni harakatiga undan chiqayotgan nerv tolalari, neyronlar, akson, dendrid hamda shivan hujayralaridan o'tayotgan signallar hamda sezgi a'zolari orqali kelayotgan axborotlarni tahlil qilib idrok qilish orqali ongda xulosa chiqariladi. Markaziy nerv sistemasi nerv tolalari orqali butun tanamizni boshqarib turadi. Ongimiz Orqali jarayon yoki voqea hodisani biror bir predmetni yaxshiroq to'liqroq anglaymiz va idrok etamiz. Insondagi beshta sezgi a'zolaridan birida kasallik mavjud bo'lsa ya'ni o'z funksiyasini to'liq bajara olmasa bu ham idrokning susayishiga sababchi boladi. Inson tanasidagi hujayralar a'zolar barchasi bilish jarayonining mukammal bo'lishiga to'liqroq tushunib yetishiga, borliqni oson va tez tushunib

olishga hizmat qiladi deb hisoblayman. Misol tariqasida ko'rish sezgisini oladigan bo'lsak, agarda ko'rish sezgimizda biror bir jarohat yetadigan bo'lsa bu idrok uchun ham bir muncha muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, o'quvchi, talaba, shogird dars jarayonida diqqatini bir joyga jamlagan holda yangi ma'lumotlarni o'rganishida ko'rish sezgisi eng birinchi o'rinni egallashini juda yaxshi bilamiz. Agarda ko'rish sezgimizda nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, darsdagi holat, jarayonlarni idrok qilishda hulosa chiqarishda orqada qolamiz. Idrok qilish orqali insonning bilimi, ko'nikmasi va malakasi doimo o'sib boradi. Demak rivojlangan normal insonda bilish jarayonlaridan biri bo'lgan idrokni hayotda ortirilgan va egallangan bilimlari o'zining shaxs sifatida rivojlanishida alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan birorta ilmiy asar o'qish jarayonida talaba va professorning idroki o'rtasida juda katta tafovut bo'adi. Talaba o'qigan ilmiy asar yoki maqolani tushunmagan ayrim qismlarini qayta qayta o'qib idrok qilishga tushunishga urunadi va professordan so'rab uni yanada yaxshiroq idrok qilishga harakat qiladi, professor esa o'sha kitobni yoki maqolani o'qiganda qiyinchiliklarsiz tushunib idrok qilib kerak bo'lsa o'zining qo'shimcha fikrini ham bayon qilib beradi, bundan ko'rinib turibdiki, ilgari olgan bilimlarimiz idrok qilish jarayonini oson va samarali bo'lishini oshirib beradi. Idrokning murakkab bilish jarayonlariga kirishidan asosiy sabablari, biz narsa va hodisalarni, predmetlarni shaklidan tortib uning og'irligi, hajmi, tarkibiy qismlarini ham bevosita tushunib boramiz.

Idrok xususiyatlari

Idrok o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan hissiy bilishning sifat jihatidan yangi bosqichidir. Idrokning predmetliliigi, yaxlitligi, ma'lum tartibda tuzilishi, konstantligi va anglanganligi uning eng muhim xususiyatlaridandir. Idrokning predmetligi obyektivlash deb atalgan vaqtda, ya'ni tashqi olamdan olingan ma'lumotlarni shu olamning o'ziga qaratishda ifodalanadi. Idrokning predmetliliigi tug'ma sifat hisoblanmaydi. subyektga olamning predmetliliigini ochib berishni ta'minlaydigan ma'lum harakatlar sistemasi mavjuddir. Predmetlilik idrokning sifati tarzida ish-

harakatlarni boshqarishda alohida rol o'ynaydi. Tashqi olamdan olingan ma'lumotlarni ana shu olamning o'ziga solishtirib ko'rish idrok obrazining real predmetlarga adekvat (mos) ekanligini nazorat qilishni ta'minlaydi.

Idrokning yana boshqa xususiyati uning yaxlitligidir. Idrok sezgi a'zolariga ta'sir qiluvchi narsalarning ayrim xususiyatlarini aks ettiruvchi sezgilardan farq qilib, narsalarning yaxlit obrazidir. O'z-o'zidan ravshanki, bu yaxlit obraz har xil modeldagi sezgilar orqali olingan narsalarning ayrim xususiyat va sifatleri haqidagi bilimlarni umumlashtirish asosida vujudga keladi. "Idrokning muhim xususiyatlaridan biri barqaror (konstant)ligidir. Inson bir vaqtda idrok qilgan narsani o'z xotirasida saqlab qolish va uni qayta tiklash qobiliyatiga ega. Bir narsaning ana shunday qayta tiklangan timsoli (qarang 'Tasavvur) idrok jarayonining ajralmas qismi. Idrokning xususiyati ko'p jihatdan hissiy kechinmalarga (shodlik, g'amginlik, tajanglik va h.k.) ham bog'liq. Masalan, kishining ta'bi xira vaqtida tabiat manzaralari unga allaqanday so'niqdek ko'rinsa, ta'bi chog' vaqtida u butunlay boshqacha ko'rinadi."

Idrok patologiyasi

Idrok patologiyasiga quyidagilar kiradi:

1. Psixosensor buzilishlar;
2. Illyuziya;
3. Gallyutsinatsiya;

"Psixosensor buzilishlarga quyidagilar kiradi: depersonalizatsiya, derealizatsiya, anozognoziyalir kiradi.

Depersonalizatsiya sindromida bemor o'z shaxsini yanglish idrok etadi, ya'ni uning tanasi ikkiga bo'lingandek, go'yo biri o'ziga bo'ysunmayotgandek va boshqa odamning tanasidek his qiladi. Ularda tana tuzilishini to'g'ri idrok qilish ham buziladi: qo'li yoki oyog'i kattalashib ketgandek, birovning qo'ldek, yotgan paytlari yonida qo'l emas, xuddi yog'och yotgandek tuyuladi. Bemorga «axir bu qo'lingiz-ku, yog'och bunaqa bo'lmaydi-ku, desa, to'g'ri, lekin men qo'limni xuddi yog'ochdek his qilyapman», deydi. Demak, ularda tanqidiy fikr saqlangan bo'ladi.

Depersonalizatsiya sindromi bosh miyaning o'ng yarim shari (o'naqaylarda) zararlanganda kuzatiladi.

Derealizatsiya – bemorlar borliqdagi narsalar va vaziyatni taniydilar, biroq bu vaziyat ularga boshqacha tuyuladi. Atrof-muhitdagi hamma narsa noaniq, begona, tushunarsiz, go'yoki parda bilan o'ralgandek go'yo, o'zi yashayotgan joy va u erdagi tanish odamlarni ham begonadek his qiladi. Depersonalizatsiya va derealizatsiya shizofreniya, epilepsiya kasalliklarida, depressiv holatlarda ko'p uchraydi.

Anozognoziyalir. Anozognoziya o'z kasalligi belgilarini anglamaslik, degan ma'noni bildiradi. Bosh miya o'ng yarim sharining parietal sohasi zararlanganda kuzatiladigan bu holatda bemor o'z tanasidagi kamchiliklarni idrok qilmaydi, ya'ni inkor qiladi. Chap tomoni ishlamay yotgan bo'lsa-da, men hozir yurib keldim, deb uqtiradi."

"Illyuziya (lot. *illusio* — yanglish tasavvur, yanglishish) — voqelikni noto'g'ri, yanglish idrok etish. Ikki xil illyuziya farq qilinadi: a) sezgi va idrokning muayyan qonunlari tufayli ro'y beradigan illyuziyalar. Ko'pincha, narsa va hodisalarni yaxlit idrok qilish kishida yanglish tasavvur hosil etadi. Masalan, og'irligi aynan teng, ammo kattaligi har xil bo'lgan ikki buyumni ketma-ket ko'tarib ko'rilsa, kattasi yengilroq, kichigi og'irroqdek tuyuladi. Buning sababi shundaki, kishi hajmi kattaroq buyumning hajmi kichikroq buyumdan og'ir ekanligini o'z tajribasida doimo sinab kelgan, binobarin, hajmi har xil buyumlarni ko'z bilan idrok qilganda beixtiyor shu tajribasiga tayanib, kattaroq buyumlarni ushlaganida ko'proq zo'r beradi, kichikroq buyumni qo'lga olganda uncha zo'r bermaydi.

Illyuziya ko'p hollarda ko'zning chalg'ishi bilan bog'liq. Bu xil illyuziyalar optik illyuziya deyiladi. Optik illyuziya muayyan sharoitda turli kesmalar uzunligi, burchaklar kattaligi, narsalar o'rtasidagi masofalar va shu kabilarni o'zaro taqqoslanganda kuzatiladi. Bu xil illyuziyalar turmushda ko'p uchraydi. Shuningdek, eshitish illyuziyasi (birovning nutqidagi ayrim so'zlar boshqacha bir ma'noda aytilgan so'zdek eshitiladi), harakat illyuziyasi (poyezd juda ham tez yurganda

vagondagi kishiga go‘yo u harakat qilmayotgandek tuyiladi) va boshqa insondagi psixofiziologik, ko‘pincha hayajonlanish, charchash, qo‘rqish holatlarida ro‘y beradigan subyektiv illyuziyalar. Masalan, o‘rmondagi to‘nka qo‘rqoq odamning ko‘ziga bironta yirtqich qayvonga o‘xshab ko‘rinadi.”

“Gallyutsinatsiya (lotincha: galucinatio — xom xayol, bema’ni, xato) — yo‘q narsa va hodisalarni bordek idrok etish. Idrok etilgan yo‘q obrazlar tashqi tasvirga ega bo‘lib, ular borliqda real narsalar kabi o‘rin oladi va shu tufayli bemor bularning rostligiga ishonadi, aslida yo‘q narsalarni ko‘rayotgan, eshitayotgandek bo‘ladi. Ruhii va infeksiya zararlantirishlar, bosh miya shikastlari, alkogolizm bilan bog‘liq psixozlarda, giyohvandlikning ba’zi xili, ruhiy iztirob va h.k. oqibatida yuzaga keladi.”

“Gallyutsinatsiyalar dahldor sezgi a’zolariga qarab har xil bo‘lishi mumkin. Ko‘proq eshitish gallyutsinatsiyalari uchraydi. Kishi tasavvurida ovozlari, g‘o‘ng‘ir-g‘o‘ng‘ir tovushlar, kulgi, yig‘i, qo‘ng‘iroq jarangi, musiqa va hatto o‘q ovozi eshitgandek bo‘ladi. Keyingi eng keng tarqalgan turi — vizual gallyutsinatsiyalar. Odamlarga hozirgi paytda yo‘q kishilar, hayvon, buyum yoki jonli manzaralar ko‘rinishi mumkin. Ba’zan ular qo‘rqitadigan g‘alati, dahshatli va g‘ayritabiiy narsalarni ko‘radi. Ba’zida esa odamlarda ta’min yoki hid va hatto his qilish bilan bog‘liq gallyutsinatsiyalar kuzatiladi.

Gallyutsinatsiyalar paydo bo‘lishi sababi turli xil narsalar bo‘lishi mumkin. Eng keng tarqalgan sabablardan biri — odam biror narsadan juda bezovta va xavotirda bo‘lishi. Kishi juda hayajonlangan holatda, masalan, juda g‘azablantirgan yoki qo‘rqanda ham unda gallyutsinatsiyalar paydo bo‘lishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, kuchli hayajondan, qo‘rquv, jazava yoki biror narsani oldindan sezish holatlari kishida gallyutsinatsiyani yaratishi mumkin.”

XULOSA

Yuqorida ta’kidlab o‘tilgan ma’lumotlarga e’tibor beradigan bo‘lsak, insonning dunyoni va

undagi narsa, hodisalarni tushunishida, tafakkur qilishida, bilim, ko‘nikma, malakalarni egallashida, komil inson bo‘lib yetishishida idrokning ahamiyati muhim ekanini anglatadi. Shaxsni yetuk inson bo‘lishi uchun uni ijtimoiy muhitda, sog‘lom muhitda tarbiyalash va ruhiy salomatligiga har bir yosh davrlaridagi o‘zgarishlariga insonning psixologik jihatdan tarbiyasiga yondoshilinsa faqat yaxshi, ko‘zlagan natijalarga erishiladi.

Shaxs tarbiyasida loqaytsizlikka yo‘l qo‘yilsa uning deviyant xulq-atvoriga ega bo‘lishi uchun zamin yaratilishidan boshqa narsaga erishib bo‘lmaydi. Inson hayoti davomida sog‘lom turmush tarziga, to‘g‘ri ovqatlanishga, sport bilan muntazam shug‘ullanishga, aqlni chiniqtirishga e’tiborini qaratsa barkamollik sari dadil qadam tashlay oladi hamda ma’nan yetuk, dunyoni va undagi barcha narsalarni teran nigoh bilan idrok qilishga qodir inson bo‘lib yetishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xaydarov F.I., Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. Darslik. – T., 2010. – 133-159 bet.
2. Shamshetova A.K., Melibayeva R.N., Usmanova X.E., Xaydarov I.O. Umumiy psixologiya. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Barkamol fayz media», 2018. – 83-102 bet.
3. G‘oziev E. G. Umumiy psixologiya. Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik. – T.: “Universitet” 2002.29-53bet.
4. Ivanov P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya: Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun darslik. / P.I. Ivanov, M.E. Zufarova; Mas’ul muharrir D.M. Mirzajonova; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. 69-125 bet.”
5. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
6. А.Х.Югай, Н.А.Мираширова. “Общая психология” – Ташкент 2014.
7. Дружинина В. “Психология”. Учебник. “Питер”, 2003.

8. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. – М., Аспект Пресс, 2002. – 383с.
9. Psychology David G. Myers Hope College Holland, Michigan.
10. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
11. Boltakov S., Axrorov S. PULNING PAYDO BO 'LISHI VA XUSUSIYATLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 97-101.
12. Boltakov S., Bozorboyev D. O 'ZBEKISTONDA RAQOBATCHILIK MUHITINING VUJUDGA KELISHI VA RAQOBAT TO 'G 'RISIDAGI QONUNCHILIKNING MAZMUNI VA MOHIYATI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 73-78.
13. Sativaldieva D. A., Kuvvatov G. B. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL STRUCTURAL CHANGES IN THE COUNTRY'S ECONOMY //Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития. – 2018. – С. 156.
14. Болтаков С. Xizmatlar sohasini raqamlashtirishning samaradorligini oshirish //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 165-169.
15. Boltakov S., Akhrorov S. APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 97-101. – 2023.
16. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.
17. Boltakov, S., & Yusufov, M. (2023). SUPPORT THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 150-157. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/ym>
18. Boltakov, S., Naimjonov, S., & Boltakov, S. (2023). COMPETITION, COMPETITION HISTORY, TYPES AND TASKS OF COMPETITION. INTRODUCTION TO ECONOMICS. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 124-129. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsbs>
19. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
20. Boltakov, S., & Naimjonov, S. (2023). FORMS OF EXPROPRIATION AND ENTREPRENEURSHIP USING ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 307-313. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nsbs>
21. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.
22. Boltakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>